

TIJORAT BANKLARIDA IPOTEKA KREDITLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Alimatov Lazizjon Rasul o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Toshkent shahar bosh boshqarmasida
bosh iqtisodchi.

Annontatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarida ipoteka kreditlash tizimini takomillashtirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Tijorat banklari, kreditlash, tizim, shaxs, malumot, tartib, siyosat.

Mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashda bank-moliya sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar hamda erishilayotgan natijalarning roli muhimdir. Zero, iqtisodiyotni modernizatsiyalash, ishlab chiqarishni rivojlanishini ta'minlashda muhim bo'lgan moliyaviy resurslar harakati, ya'ni aholi qo'lidagi bo'sh pul mablag'larini iqtisodiyotni real sektoriga kreditlar ko'rinishini yo'naltirilishida sohaga bog'liqdir. Tijorat banklarini kredit faoliyatini tahlil qilar ekanmiz uning kredit portfeli hamda kredit siyosatiga katta ahamiyat qaratish lozim bo'ladi. Chunki bular kredit operatsiyalarini amalga oshirishda asosiy o'rinni egallaydi. Bizga ma'lumki banklar kredit operatsiyalari bilan shug'ullanish evaziga nafaqat daromad oladi balki iqtisodiyotni real sektoriga moliyaviy mablag'larni yo'naltiradi. Bu esa bank kredit operatsiyalaring portfelini boshqarishni va kredit siyosatini belgilab olishni yanada takomillashtirib borish lozimligini talab qiladi.

Tijorat banklarining investitsiyaviy faolligini kuchaytirish, investitsiya loyihalarini moliyalashtirishda tijorat banklari ishtirokini yanada kengaytirish, loyihalarni

ekspertiza qilish va xatarni baholash tizimini takomillashtirish, kreditlar bo'yicha muammoli qarzlarning hosil bo'lishiga yo'l qo'ymaslik borasida oldini olish choralarini ko'rish yo'li bilan tijorat banklarining kredit portfeli muttasil o'sishi hamda sifati yaxshilanishini ta'minlash 2011–2015 yillarda respublika moliya-bank tizimini yanada isloh qilish va barqarorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilab berilgan edi.

O'zbekiston Respublikasida banklar bank operatsiyalarini amalga oshirishga doir qarorlar qabul qilishda mustaqil bo'lib, o'rnatilgan tartibda kredit siyosatini ishlab chiqadi va amalga oshiradi. Bank kredit siyosatining maqsadi kreditlash jarayonida amaldagi qonunchilik talablari va me'yorlariga rioya etish, kredit siyosati va kreditlash tartiblarining bir xilligini kafolatlash, tavakkalchiliklarni muntazam ravishda diversifikatsiyalash, bank kredit portfeli sifatini yaxshilash va kreditlash jarayonini to'g'ri amalga oshirish orqali bank faoliyatining foydaliligi va samaradorligini ta'minlashdan iborat.

Mamlakatimiz tijorat banklarida kredit portfelini shakllantirish va kredit siyosatini ishlab chiqishda samarali ishlar amalga oshirilib kelinmoqda natijada biz yuqorida ko'rsatib, tahlil qilib o'tgan muvaffaqiyatlarga erishilmoqda. Ammo shunday bo'lishiga qaramasdan bank kredit portfeli muntazam ravishda tahlil va audit qilib borish lozimligi qonunchilikda belgilab berilgan. Bunda asosiy e'tibor ajratilayotgan kreditni sifat jihatdan ko'rib chiqish bilan birga kreditlash jarayonini boshqarish sifatini baholash, jumladan, tasdiqlangan kredit siyosatiga va kredit hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonlariga, garovni rasmiylashtirish va baholash, kreditlashga doir vakolatlarni taqsimlash, qonunchilik me'yorlariga rioya qilishga muvofiqligini ta'minlashga qaratilishi lozim.

Bugungi kunda Respublikamizda iqtisodiyotni rivojlantirishga yo'naltirilgan bank kreditlari hajmining oshishi, bank kreditlaridan foydalanayotgan turli mulkchilik va xo'jalik yuritish shaklidagi mijozlar miqdori ko'payishi va banklar tomonidan

berilayotgan kreditlarni oqilona joylashtirish va ular samaradorligini oshirish, berilgan kreditlar hamda ular bo'yicha hisoblangan foizlarni undirib olishni ta'minlash banklar kredit portfeli ustidan doimiy nazorat qilib borish asosiy ishi deb talab qilinmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947 sonli "O'zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi, farmoni bank tizimining boshqarish mexanizmlarining xar bir elementini o'zaro bog'liq xolda o'rganish va tahlil etish orqali mavjud muammolarni echimini topish va ularni o'z vaqtida bartaraf etishni taqozo etadi. Hozirgi kunda bank aktivlari tarkibida kreditlarning ulushi 80 foizga, kredit portfeli tarkibida uzoq muddatli kreditlarning ulushi 95 foizga, xorijiy valyutadagi kreditlarning ulushi 55 foizga yaqin bo'lishi kredit riskining darajasi yuqoriligidan hamda u to'g'risida ma'lumotlar tez va sifatli shakllanish zarurligidan dalolat beradi. Tijorat banklar tomonidan kredit berish yanada kengiyib bormoqda.

Ular davr taraqqiyoti bilan shahdam qadam tashlash maqsadida hamda raqobat kurashiga bardosh bera olishda o'z hizmat turlarini ko'paytirishlari va rivojlantirishlari shart. Bu o'z navbatida tijorat banklari xususiy kapitalining milliy va halqaro standartlar darajasiga yaqinlashtirish bo'yicha ilmiy hamda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan tadqiqotlar olib borilishini taqazo etmoqda.

Tijorat banklar tomonidan kredit berish yanada kengiyib bormoqda. Ular davr taraqqiyoti bilan shahdam qadam tashlash maqsadida hamda raqobat kurashiga bardosh bera olishda o'z hizmat turlarini ko'paytirishlari va rivojlantirishlari shart. Bu o'z navbatida tijorat banklari xususiy kapitalining milliy va halqaro standartlar darajasiga yaqinlashtirish bo'yicha ilmiy hamda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan tadqiqotlar olib borilishini taqazo etmoqda. Kredit operatsiyalarini amalga oshirishda muammoli kreditlarning yuzaga kelishi, ularning buxgalteriya hisobini

xalqaro standartlari talablari asosida tartibga solishni zaruriyat qilib qo‘ymoqda. Ushbu zaruriyatdan kelib chiqib, tijorat banklarida kreditlar bo‘yicha to‘lash va ehtimoliy yo‘qotishlar zahiralarini jarayolari hisobini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Shuningdek, tijorat banklari nafaqat sub’ektlarni kreditlash balki, ushbu resurslardan kutiladigan natijani buxgalteriya hisobi orqali nazorat qilishni taqozo etadi. Shuningdek, kredit operatsiyalarini amalga oshirishda muammoli kreditlarning yuzaga kelishi, ularning buxgalteriya hisobini xalqaro standartlari talablari asosida tartibga solishni zaruriyat qilib qo‘ymoqda. Ushbu zaruriyatdan kelib chiqib, tijorat banklarida kreditlar bo‘yicha to‘lash va ehtimoliy yo‘qotishlar zahiralarini jarayolari hisobini takomillashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Абдикаримова Д.Р. Банклар гаров таъминотини баҳолаш зарурлиги ва асосий тамойиллари.// «Молия» журнали. – Тошкент, 2015. - №4. – Б. 58-63. (08.00.00; №12)
2. Абдикаримова Д.Р. Ўзбекистонда баҳолаш институтининг шаклланиш ва ривожланиш босқичлари.// «Молия» журнали. – Тошкент, 2016. - №1. – Б. 93-98. (08.00.00; №12).
3. Абдикаримова Д.Р. Хориж амалиётида банк кредитлари бўйича гаровни баҳолашнинг асосий тамойиллари ва таъминот турлари.//«Biznes- эксперт» журнали. – Тошкент, 2016. - №3. – Б. 29-33. (08.00.00; №3)
4. Атаев, Ж. Э. Мамлакатимиз tijorat banklarining kreditlash faoliyatini yanada takomillashtirish yo‘nalishlari.

